

COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO NO PRÉ NATAL DE BAIXO RISCO, INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E TUBERCULOSE

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 15/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8350205

Tayane Moura Martins¹

Cristiano Pereira Sena²

Eduarda Albuquerque Vilar³

Felipe Pereira da Silva⁴

Artemizia Magalhães Rocha⁵

Maria José dos Santos⁶

Liliana Salvatierra da Silva⁷

Cristiane Haline Lopes da Fonseca⁸

Nayara Brenda Batista de Lima⁹

Letícia do nascimento Silva¹⁰

Letícia Suianny Ferreira de Castro¹¹

Ari Bruno Teixeira Borges¹²

Rafaelle Simões de Souza¹³

Thiago Ruam Nascimento¹⁴

Alexandre Maslinkiewicz¹⁵

INTRODUÇÃO: Em Setembro de 1978, a Conferência Internacional sobre Cuidados de Saúde Primários, organizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em Alma-Ata, República do Cazaquistão, expressou “a necessidade de

acção urgente por parte de todos os governos, de todos aqueles que trabalham na saúde e do desenvolvimento e do comunidade global para promover a saúde de todas as pessoas do mundo”, a Organização Mundial da Saúde conseguiu formular uma defesa dos direitos à saúde que teve o alcance de um documento de 1978 que tinha essa característica exemplar para os países, com ênfase na atenção primária , onde os enfermeiros tiveram grande visibilidade. OBJETIVO: descrever a atuação do enfermeiro da atenção básica que atua ativa e extensamente nos protocolos da atenção básica e nas estratégias de Saúde da Família. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, que é um método que visa sintetizar de forma sistemática, ordenada e abrangente os resultados alcançados em pesquisas sobre um determinado tema. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Reconhecemos que os enfermeiros desempenham diversas funções nos cuidados de saúde primários, desde o aconselhamento pré-natal até à prevenção e tratamento da tuberculose e de doenças sexualmente transmissíveis, onde os protocolos são muito mais complexos e extensos. É por isso que a enfermeira é fundamental para manter uma boa saúde pública, o que contribui para a manutenção dos princípios do SUS: equidade, universalidade e integralidade.

PALAVRAS CHAVE: Enfermeiro; Saúde; Atuação; SUS.

1. INTRODUÇÃO

A trajetória da organização da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil possui um marco importante na implantação, ocorrida em 1994, do Programa Saúde da Família, que, alguns anos depois, passou a se denominar Estratégia Saúde da Família (ESF), por ser o modelo prioritário e recomendado de estruturação dos serviços de APS no país. Nestes 27 anos de implantação, o Brasil alcançou mais de 75% de cobertura populacional em atendimento pela APS, sendo 64% pela ESF.

Os dados produzidos no âmbito do PMAQ, no contexto da APS no país, representam o eixo analisador com ênfase nas atividades realizadas pelo enfermeiro no cenário do serviço, reconhecendo a pertinência da produção científica internacional sobre a APS e sua pluralidade enquanto forma de

organização do sistema de saúde com peculiaridades de programas e serviços específicos do Brasil (GARCIA et al, 2014).

No contexto desta pesquisa, dentre as mais diversas atividades desenvolvidas pelo enfermeiro na prática cotidiana, destacaram-se as atividades administrativo-burocráticas. Nesse sentido, Greco e Bahia (2019) afirma que a enfermagem no Brasil tem se afastado gradativamente das atividades estritamente assistenciais e focado seu processo de trabalho nas atividades administrativas, com ênfase na organização do serviço, no planejamento e no controle do trabalho da equipe.

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo descrever as atribuições do enfermeiro no contexto do: pré-natal de baixo risco, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis (IST), este que atua de forma ativa e ampliada nos protocolos da atenção primária e nas estratégias em Saúde da Família, no contexto do pré natal de baixo risco, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis.

2. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão literária sob o enquadramento do enfermeiro na Atenção Primária em Saúde, pois este profissional é responsável pelo atendimento integral dos usuários da APS, tendo em vista que está é a porta de entrada do SUS. Por isso, este trabalho tem a finalidade de ressaltar três atribuições nas quais esse profissional é responsável, uma vez que o pré-natal de baixo risco, ações de rastreio, controle, prevenção e testagem da tuberculose e IST's, fazem parte da rotina diária do enfermeiro da atenção básica de saúde.

Nessa conjectura a revisão literária é um método que tem como finalidade sintetizar resultados alcançados em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. Desta forma, o pesquisador pode criar uma pesquisa com diversas finalidades, direcionada para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos incluídos de um tópico particular (ERCOLE, MELO, ALCOFORADO, 2014).

Nessa perspectiva, os artigos de revisão, assim como outras categorias, são pesquisas que utilizam resultados de obras de outros autores, por meio de fontes de informações bibliográficas ou eletrônicas com o objetivo de fundamentar teórica e cientificamente um determinado objetivo (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014).

Para este trabalho foi utilizado artigos científicos encontrados nas bibliotecas virtuais, tais como, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Ministério da Saúde Brasil (MS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as seguintes palavras: Enfermeiro, Saúde, Atuação, SUS com o auxílio do operador booleano AND.

Outrossim logramos como critério de inclusão periódicos e artigos originais nacionais e internacionais, nos idiomas inglês e português, publicados no período de 2011 a 2022. Excluindo estudos do tipo caso-controle, relatos de experiência, estudos de caso, artigos publicados fora de período estipulado e que não integram-se com o objetivo do estudo.

Os métodos para analisar os dados encontrados consistiram em leitura com vistas aos principais resultados e conclusões enquadradas com o objetivo proposto, confrontando as várias literaturas para comporem a revisão do estudo em questão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO (pré natal)

A assistência à saúde da mulher é destaque crescente no percurso das políticas de saúde no Brasil, implantadas em resposta à persistência de elevados coeficientes de mortalidade materna e perinatal. A atenção pré-natal permite o monitoramento da saúde da gestante, identifica fatores de risco e realiza a detecção e o tratamento oportuno de afecções, o que contribui para melhores desfechos maternos e perinatais (BRASIL, 2012).

O pré-natal na rede básica de saúde é realizado pelo enfermeiro e pelo médico, com a finalidade de monitorar, prevenir e identificar intercorrências maternas e fetais, além de realizar atividades educativas acerca da gravidez, parto e

puerpério. No entanto, compete ao enfermeiro o acompanhamento das mulheres com ausência de complicações, cadastradas no pré-natal de baixo risco na atenção primária em saúde (COSTA, 2013).

Pelo Decreto 94.406/87, lei 7.498, de 25/7/1986 e por protocolos ministeriais, o enfermeiro é respaldado a prestar assistência, realizar consultas de enfermagem, prescrever assistência, orientar o paciente, sendo portanto capacitado para conduzir o pré-natal de baixo risco. Tais consultas devem ser realizadas mensalmente, apesar da gestação ser entendida como um processo fisiológico que na maioria das vezes transcorre sem complicações, preconizadas nesse contexto pelo Ministério da Saúde – MS, no mínimo seis consultas nas UBS's e UBSF's, resultando em melhoria da qualidade obstétrica, além da redução da mortalidade materna e pré-natal (BRASIL, 2019).

Considerando a necessidade de identificar as lacunas assistenciais, as quais demandam intervenção para a melhoria da qualidade da atenção à saúde da mulher. O enfermeiro na Estratégia em Saúde da Família (ESF), desempenha funções importantes na unidade de saúde, sendo elas: assistencial e gerencial, desta forma sendo capaz de conduzir, mobilizar e capacitar sua equipe nas diversas ações a serem desenvolvidas no âmbito da Atenção Básica (MARTINS E ANTÔNIO, 2019).

Ao enfermeiro que atua na ESF, têm como atribuições assistir à população no que se refere à concepção e contracepção, destacam-se também ações educativas e consulta de enfermagem para as adolescentes e gestantes, realização do exame de citologia oncológica nas mulheres com vida sexual ativa, acompanhamento do pré-natal, imunização, solicitação de exames de rotina e visita domiciliar (FERNANDES et al, 2016).

Dentre as inúmeras atribuições do enfermeiro destaca-se a documentação em prontuário da história clínica e obstétrica, avaliação de risco gestacional, exame físico e obstétrico, além de orientar o preparo para amamentação (BRASIL, 2021).

3.1. TUBERCULOSE

Em 2017 estimou-se que 10 milhões de pessoas adoeceram pelo *Mycobacterium tuberculosis*, e 1,6 milhão morreram em decorrência da doença, que é uma das 10 principais causas de morte no mundo, sendo a primeira, dentre as doenças causadas por um único agente infeccioso (WHO, 2018).

Em consonância com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil, por ser um dos 30 países que compõem as listas de alta carga de TB e de coinfeção TB/HIV, ou seja, prioritário para o enfrentamento dessas, o Ministério da Saúde (MS) lançou, em 2017, o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como problema de saúde pública no país (BRASIL, 2017).

Na Atenção Primária à Saúde (APS) desfruta de atributos essenciais e derivativos, sendo a responsável pela resolutividade de até 85% dos agravos da comunidade, incluindo o controle da doença. Como integrantes dos aspectos derivativos, o enfoque na família e a orientação para a comunidade demandam uma maior relação entre os profissionais com este nível de atenção, além de saberes acerca dos agravos à saúde, que perpassam o âmbito biopsicossocial que os indivíduos estão inseridos, visando à identificação de suas vulnerabilidades (CECÍLIO, 2011).

Desde a década de 60, o enfermeiro está incluso nas ações de controle da TB no Brasil, quando houve a necessidade de incorporar ao serviço profissionais qualificados para tal. Sendo responsável por todo o cuidado respaldado na lei do exercício profissional, bem como pela busca dos Sintomáticos Respiratórios (SR), notificação dos casos, acompanhamento mensal, atividades de educação

permanente junto à equipe e educação em saúde, a fim de promover o fortalecimento da atenção primária em saúde (APS), autonomia e participação ativa, política e social dos doentes, família e comunidade (REGO et al, 2015).

Ressalta-se, ainda, a atuação do enfermeiro, quando capacitado, para aplicação e leitura do Purified Protein Derivative (PPD) na APS, tendo em vista que na ausência desse profissional, essa atividade é realizada nos serviços de referência. Essa prática retarda a adesão à terapia preventiva, a qual diminui o risco de progressão da TB entre 60 e 90% (COSTA, 2016).

O papel deste profissional de enfermagem é reconhecido pela capacidade que possui para compreender o ser humano holisticamente, pela integralidade da assistência à saúde e capacidade de acolher as necessidades da comunidade. E durante o tratamento do paciente com tuberculose, deve este estabelecer vínculo com a população, doente e equipe, facilitando o acesso do usuário, maior adaptação da população a situação vivenciada e assim diminuir os riscos de transmissão devidos os agravos da doença (GUIMARÃES, 2017).

3.2. INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST)

As IST's são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão também pode acontecer da mãe para a criança durante o parto ou na amamentação. De maneira menos comum, as IST também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas (BRASIL, 2020).

Há diferentes tipos de IST's predominantemente no mundo como: HIV, Cancro mole, Gonorreia, Clamídia, HPV, Doença Inflamatória Pélvica (DIP), Donovanose, Hepatites Virais (B e C), Herpes, HTLV, Linfogranuloma venéreo, Sífilis e Tricomoníase, as quais podem ser evitadas através de medidas de educação em

saúde que permitam o conhecimento da população acerca das mesmas e, por conseguinte o autocuidado para essas doenças (BRASIL, 2016).

De acordo com Souza et al. (2015), as infecções sexualmente transmissíveis são geralmente assintomáticas e silenciosas, além de gerar exposição a outras infecções e alto custeio ao sistema de saúde. Dessa forma, percebe-se a importância em buscar meios de prevenção destas doenças, as quais, se não tratadas, podem levar a óbito.

As IST's são uma das principais causas de morbidade no adulto, sendo responsáveis por várias mortes em todo o mundo. Logo, percebe-se a importância em evitar, bem como tratar precocemente os casos de IST, tanto os portadores como os parceiros, a fim de impedir a propagação e progressão do quadro para óbito (EVANGELISTA et al. 2012).

Bastos et al. (2015) comentam que é necessário delimitar as estratégias para prevenção das IST, respeitando o perfil da população em geral, bem como dos subgrupos que abrangem o quadro de risco maior. Nesse sentido, é destacado a seguir a importância das ações em saúde direcionadas as IST no âmbito da rede atenção primária em saúde.

Souza et al. (2015) complementam que o trabalho educativo nas comunidade devem compreender as particularidades de cada indivíduo e respeitar a cultura dos mesmos, sendo estes protagonistas do processo de promoção a saúde. Em contrapartida, Rodrigues et al. (2011) afirmam que, muitas USF terminam por bloquear a detecção precoce destas patologias por trabalharem com agendamento, limitando o atendimento de livre demanda, além de não considerar os casos de IST como emergenciais.

É indicado aos profissionais de saúde realizarem as seguintes medidas de prevenção contra as IST's: aconselhar e oferecer sorologias anti-HIV, VDRL, hepatite B e C se disponíveis; vacinar contra hepatite B, se a idade for < 30 anos (restrito por disponibilidade da vacina); enfatizar a adesão do tratamento, educar para que a pessoa conclua o tratamento mesmo se os sintomas ou sinais tiverem

desaparecidos; além de interromper as relações sexuais até a conclusão do tratamento e o desaparecimento dos sintomas (AZEVEDO, 2016).

Nesse sentido, é necessário ao enfermeiro uma formação técnico-científico, emocional e psicológica para saber aconselhar estes usuários da atenção primária, garantindo aos mesmos uma escuta ativa e individualizada, principalmente quando o resultado da testagem rápida não for favorável ao usuário da APS.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos que o enfermeiro atua em diferentes funções na atenção primária à saúde, porém, conforme discutido no trabalho, os temas de aconselhamento no pré-natal de baixo risco, incluindo a prevenção e tratamento da tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis, onde os protocolos são muito mais complexo e amplo

E segundo o Conselho Federal de Enfermagem, as consultas com o enfermeiro passaram a ser privativas desde então, com base na decisão do COFEN na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986; que oferece consultas de enfermagem. Trata-se, portanto, de uma grande contribuição para a atenção básica brasileira, tendo em vista que a atuação do enfermeiro na atenção básica contribui para a manutenção dos princípios do SUS: Equidade, Universalidade e Integralidade.

As políticas públicas devem, portanto, ser estendidas aos investimentos básicos em saúde, profissionais, educacionais e financeiros, pois esta é a porta de entrada para o SUS. Portanto, os enfermeiros são cruciais para manter uma boa saúde pública.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Sheiny Larissa De et al. **Cuidados de Enfermagem Diante do Controle das IST'S: Um Passeio pela Literatura.** Anais I CONBRACIS. Campina Grande: Realize Editora. 2016. Disponível em:

<<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/19082>>. Acesso em: 25 de julho de 2022.

BASTOS, P. M. et al. **Infecção por Neisseria Gonorrhoeae na consulta de IST do Hospital de Curry Cabral – análise retrospectiva de 8 anos (2006-2013)**. Revista Spdv. 2015. Disponível em:

<<http://revista.spdv.com.pt/index.php/spdv/article/view/375>>. Acesso em: 25 de junho de 2022.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. **O Cuidado da Enfermagem na Consulta Pré-natal**. 2021. Disponível em: <<http://biblioteca.cofen.gov.br/cuidado-enfermeira-consulta-pre-natal/>>. Acesso em: 13 de junho de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco**. Brasília (DF): Ministério da Saúde. 2012. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf>. Acesso em: 13 de junho de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/i/infecoes-sexualmente-transmissiveis-ist1>>. Acesso em: 25 de junho de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ): manual instrutivo**. Brasília: Ministério da Saúde. 2012. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_instrutivo_pmaq_site.pdf>. Acesso em: 01 de junho de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Brasil Livre da Tuberculose: Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública**. Brasília. 2017. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_livre_tuberculose_plano_nacional.pdf>. Acesso em: 18 de junho de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculose na atenção básica : protocolo de enfermagem.** Brasília : Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: <>. Acesso em: 18 de junho de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais. **Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis.** Brasília: Ministério da Saúde. 2016. Disponível em: < [ortaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wpcontent/uploads/2020/03/manual_sifilis_10_2016_pdf_23637.pdf](http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wpcontent/uploads/2020/03/manual_sifilis_10_2016_pdf_23637.pdf)>. Acesso em: 25 de junho de 2022.

BRASIL. Secretária do Estado de Saúde. **Pré-natal.** Governo do Estado de Goiás. 2019. Disponível em: <<https://www.saude.go.gov.br/biblioteca/7637-pr%C3%A9-natal>>. Acesso em: 01 de junho de 2022.

CECILIO, L. C. O. **Apontamentos Teórico-conceituais sobre Processos Avaliativos Considerando as Múltiplas Dimensões da Gestão do Cuidado em Saúde.** Interface – Comunicação, Saúde, Educação. 2011. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832011000200021>>. Acesso em 18 de junho de 2022.

COSTA, A. G. D. et al. **Monitoramento de Ações de Prevenção e Controle da Tuberculose em Unidades Básicas de Saúde.** Revista enfermagem UFPE. 2016. Disponível em: < <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v10i3a11078p1378-1386-2016>>. Acesso em: 18 de junho de 2022.

COSTA, C. S. C. et al. **Características do Atendimento Pré-natal na Rede Básica de Saúde.** Revista Eletronica de Enfermagem. 2013. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5216/ree.v15i2.15635>>. Acesso em: 13 de junho de 2022.

ERCOLE, F. F.; MELO, L. S.; ALCOFORADO, C. L. G. C. **Revisão Integrativa versus Revisão Sistemática.** Revista Mineira de Enfermagem. 2014. Disponível em: < <https://www.reme.org.br/artigo/detalhes/904>>. Acessado em: 11 de junho de 2022.

EVANGELISTA, C. B. et al. **Abordagem Sindrômica das Doenças Sexualmente Transmissíveis: Uma Pesquisa Documental.** In: congresso brasileiro dos conselhos de enfermagem, 15. 2012, Fortaleza. Anais 15º CBCENF. Fortaleza: COFEN, 2012. v.Disponível em: <<http://apps.cofen.gov.br/cbcenf/sistemainscricoes/arquivosTrabalhos/I35886.E10.T8038.D6AP.pdf>>. Acesso em: 25 de junho de 2022.

FACCHINI, L. H. **A Declaração de Alma-Ata se Revestiu de uma Grande Relevância em Vários Contextos.** FIOCRUZ. 2019. Disponível em: <<https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/adeclaracao-de-alma-ata-se-revestiu-de-uma-grande-relevancia-em-varios>>. Acesso em: 01 de junho de 2022.

GARCIA, A. C. P. et al. **Análise da organização da Atenção Básica no Espírito Santo: (des) velando cenários.** Saúde em Debate. 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/0103-1104.2014S017>>. Acesso em: 28 de junho de 2022.

GRECO, M. R.; BAHIA, M. T. R. **O Saber Administrativo na Enfermagem.** Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. 2019. Disponível em: <<https://www.ufjf.br/admenf/files/2019/02/Aula-3Introdu%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Administra%C3%A7%C3%A3o-geral-O-saberadministrativo-na-enfermagem.pdf>>. Acesso em: 13 de junho de 2022.

GUIMARÃES, M. H. D. **Tuberculose: Uma Reflexão Sobre o Papel do Enfermeiro na Saúde Pública.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. 2017. Disponível em: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/tuberculose>>. Acesso em: 18 de junho de 2022.

MARTINS, J. L.; ANTÔNIO, C. R. S. S. **A Importância do Enfermeiro (a) Frente à Estratégia da Saúde Família: a Visão da Equipe Multidisciplinar.** Revista Eletrônica Interdisciplinar. 2019. Disponível em: <http://revista.sear.com.br/rei/article/view/58/51>. Acesso em 13 de junho 2022.

RÊGO, C. C. D. et al. **Processo de Trabalho da Enfermeira Junto à Pessoa com Tuberculose na Atenção Primária à Saúde.** Revista Baiana Enfermagem. 2015.

Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.18471/rbe.v29i3.13038>>. Acesso em: 18 de junho de 2022.

RODRIGUES, L. M. C. et al. **Abordagem às Doenças Sexualmente Transmissíveis em Unidades Básicas de Saúde da Família.** Cogitare Enfermagem. 2011.

Disponível em:<<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/cogitare/article/view/21113>>.

Acesso em: 25 de junho de 2022.

SOUZA, A. T. S. et al. **As Influências Socioculturais sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis: Análise Reflexiva.** Revista Interdisciplina. 2015.

Disponível em:

<<http://revistainterdisciplinar.uninovafapi.edu.br/index.php/revinter/article/view/573>>. Acesso em: 25 de junho de 2022.

VOSGERAU, D. S. A. R; ROMANOWSKI, J. P. **Estudos de Revisão: Implicações Conceituais e Metodológicas.** Revista Diálogo Educacional. 2014. Disponível em: <<http://educa.fcc.org.br/pdf/de/v14n41/v14n41a09.pdf>>. Acessado em: 11 de junho de 2022.

WHO. World Health Organization. **Global Tuberculosis Report 2018.** Geneva: Who. 2018. Disponível em: <

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274453/9789241565646eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 18 de junho de 2022.

Enfermeira especialista em saúde indígena e mestre em promoção da saúde¹

Enfermeiro e Neuropsicopedagogo²

Enfermeira obstetra³

Enfermeiro⁴

Enfermeira obstetra⁵

Bacharel em Enfermagem⁶

Acadêmica de enfermagem⁷

Acadêmica de enfermagem⁸

Acadêmica de enfermagem⁹

Acadêmica de enfermagem¹⁰

Acadêmica de enfermagem¹¹

Acadêmica de enfermagem¹²

Acadêmica de enfermagem¹³

Acadêmico de enfermagem¹⁴

Farmacêutico Especialista em Docência do Ensino Superior e Sistemas de Saúde¹⁵

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil